

QUO VADIS?

Natalia GRÎU

Secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Oscarul în educație – argument pentru campania națională pledoarie pentru pedagogie

Rezumat: *Articolul abordează rolul crucial al cadrului didactic în dezvoltarea societății, mai cu seamă azi, când se cere intrarea în contact cu schimbările accelerate ale lumii contemporane. Sunt trecute în revistă câteva concluzii importante și generate de educația în timp de pandemie și acțiuni întreprinse la nivel de sistem. Se face o sinteză privind evoluția asigurării*

sistemului cu personal didactic, accentul fiind pus atât pe capacitatea profesorilor și pe dezvoltarea sistemului de competențe profesionale ale acestora, cât și pe acțiuni de susținere, motivare și promovare a imaginii pedagogului în societate.

Cuvinte-cheie: *paradigma educației, prestigiul profesiei de pedagog, bunăstare emoțională, predare inovatoare, excelență didactică.*

Abstract: *The article emphasises the crucial role of the teacher in the development of society, especially today, when it is called for contact with the accelerated changes in the contemporary world. Some important conclusions are reviewed and generated by pandemic education and actions at the system level. A summary is made on the evolution of the provision of the system with teaching staff, with a focus on both the empowerment of teachers and the development of their system of professional competences, as well as on actions to support, motivate and promote the image of the pedagogue in society.*

Keywords: *education paradigm, the prestige of the pedagogical profession, emotional well-being, innovative teaching, teaching excellence.*

În luna august 2020, în scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) a lansat o campanie națională cu genericul *Pledoarie pentru pedagogie*. Aceasta prevede mai multe acțiuni, implementate la nivel de sistem, cu scopul de a solidariza breasla și a promova imaginea pedagogului în societate, care, de altfel, a devenit mult mai atentă la capitoul dat. Subiectul educației și al rolului cadrului didactic este mai actual ca niciodată în întreaga lume. În mod paradoxal, despre educație vorbesc în vreme de pandemie toți, chiar și acei care sunt certați cu propria educație. Și asta întrucât criza colectivă pe care o trăim pune într-o nouă lumină, cea a necesităților stringente, subiectul educației în sine. Se impun noi studii și cercetări, noi abordări strategice în plan internațional asupra paradigmei educației.

Ultimul raport UNESCO *The Global Education Monitoring Report 2020* este dedicat temei incluziunii și educației (*Inclusion and education: All means all*). Acesta evidențiază rolul ei crucial în dezvoltarea societății, precum și datorită statelor lumii de a asigura accesul la educație de calitate fiecărui copil, mai ales în contextul pandemiei COVID-19, care a accentuat, o dată în plus, pericolul creșterii inechității sociale prin lezarea dreptului la educație pentru copii și tineri, în mod particular a celor care provin din medii defavorizate. Conform raportului, 40% din țările sărace au eșuat în asigurarea suportului educațional necesar copiilor și tinerilor în contextul pandemic. Republica Moldova nu se numără printre aceste țări, întrucât sistemul de învățământ, chiar dacă nu

la modul ideal, a reușit să asigure accesul la educație incluzivă copiilor și tinerilor.

Este important să învățăm rapid lecția și să acționăm. Iată câteva concluzii importante, conștientizate de societate și generate de educația în timp de pandemie și de acțiuni întreprinse la nivel de sistem.

1. Complexitatea muncii pedagogilor. Nu este atât de simplu să faci școală pe cât se părea până la criza pandemică. Când corvoada predării s-a extins mai mult de o săptămână, părinții au fost luminați de un mare adevăr – e greu, pe alocuri frustrant, să faci zilnic munca pedagogului, chiar dacă ai timp berechet și stai acasă! Pentru a susține eficient părinții și elevii, MECC a creat mai multe ghiduri, resurse disponibile pe pagina oficială a acestuia, în directoriul COVID-19.

2. Importanța competențelor digitale. Profesorii, puși în situația implementării din mers a *Metodologiei privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal* (Ord. MECC nr. 351 din 19.03.2020), și-au asumat o serie nouă de roluri și atribuții, au pus în practică, deopotrivă cu noul Curriculum Național, competențele digitale și cunoștințele privind siguranța online. Un amplu Program Național de alfabetizare digitală adresat pedagogilor a fost implementat de minister pe durata verii și a fost elaborat un important document – *Reperete metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță în învățământul primar, gimnazial și liceal în anul 2020-2021*.

3. Comunicarea pedagogică determină cultura interacțiunii dintre actanții educaționali. În mod cert, comunicarea mediată de tehnică este substanțial diferită de comunicarea pedagogică tradițională. Cadrul didactic însă are aceeași sarcină în față: de a transmite corect un mesaj educațional, personalizându-l și corelându-l necesităților și așteptărilor elevilor (hic! asistați, adeseori, de spectatorii circumspecți – părinții, buneii și chiar străbuneii). În acest context, profesorii au fost susținuți în cadrul conferințelor online desfășurate generos pe durata întregii veri.

4. Bunăstarea emoțională este esențială. COVID-19 a cauzat o criză colectivă, marcată de creșterea stării de anxietate în rândul copiilor. Profesorii sunt puși în situația de a oferi suport, inclusiv de ordin social și emoțional, elevilor și chiar părinților. Achizițiile în urma formării inițiale și continue în domeniul psihopedagogiei devin mai mult decât necesare. Starea de bine a elevilor este o premisă a randamentului școlar, influențându-le direct succesul sau insuccesul. În acest context, au fost dezvoltate *Linia verde a siguranței în educație*, instrucțiune tematică și resurse informaționale despre COVID-19 și asistență psihologică pe perioada

suspendării procesului educațional la nivel național și de municipiu/raion.

5. Cultura încrederii oferă răspuns unui context al schimbării și incertitudinii. Educația în pandemie a scos la rampă valoarea parteneriatului educațional, dialogul eficient cu familia, rolul mecanismelor de consultare a opiniei elevilor, a cadrelor didactice și a părinților în stabilirea asumată a unor obiective. Astfel, MECC a creat un grup național de coordonare a siguranței în educație, care dezbate situațiile dilematice, dialoghează și consultă opinia comunității educaționale.

6. Oamenii fac diferența. Fiecare școală a demonstrat un anumit nivel de „imunitate educațională” la contextul pandemic, aceasta fiind determinată de Oameni, dar și de echipamentul tehnic. Evident, nivelul de dotare tehnică a școlii depinde și de modul responsabil în care aceasta a investit banul public, de cât de gospodar a reușit să fie managerul. Directorul școlii este o figură-cheie! Am putut vedea că multe școli mici au făcut față demn pandemiei chiar și cu o modică dotare tehnică, dacă pedagogii au fost pregătiți și dacă sistemic au/s-au investit în formarea lor continuă.

7. Școala este un bastion social. În perioada de suspendare a procesului educațional în instituțiile de învățământ, martie-mai 2020, o profundă letargie socială a bulversat societatea. Reluarea cu succes, din 1 septembrie, a procesului educațional în incinta școlilor a constituit un puternic mesaj social cu o tentă clară de optimism și responsabilitate partajată. Învățând, o dată în plus, lecții despre igienă și sanitație, după ce au completat *Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru reluarea procesului educațional*, școlile, „schimbate la față”, și-au redeschis porțile (de altfel, toate porțile și ușile disponibile).

Firul roșu al acestor concluzii se profilează spre ideea importanței resursei umane calificate în sistemul educațional. Pe de altă parte, statisticile sunt pesimiste. În anul de studii 2020-2021, numărul posturilor didactice vacante din instituțiile de învățământ general din republică constituie 2349, față de 2174 de acum un an. Acest indicator s-a dublat în ultimii 5 ani, iată de ce accederea tinerilor specialiști în educație este esențială. Cele 9 universități și cele 5 colegii cu profil pedagogic satisfac doar parțial necesitatea acută de profesori. Ușoara revigorare înregistrată în anul 2019 se datorează reanimării, în perioada 2017-2018, a instituțiilor de profil din învățământul profesional tehnic (vezi Diagrama 1).

Pentru comparație, în anul 2019, din numărul total de 965 de absolvenți cu profil pedagogic (cu finanțare de la bugetul de stat, licență), în instituții de învățământ au fost repartizați 703 (72,8%), dintre care doar 295 (42,2%) de persoane cu studii profesionale tehnice și superioare de licență, inclusiv 14 cu studii superioare de master s-au încadrat de facto în câmpul muncii.

Această stare de lucruri există în contextul în care statul oferă o serie de facilități menite să susțină tinerii pedagogi chiar de la etapa de studenție. Astfel, studenții programelor de studii *Științe ale Educației* beneficiază de cămin și burse majorate cu 20% la anul I și, respectiv, cu 40% mai mari în anul absolvirii decât studenții

de la alte specialități. Stagiile de practică sunt asigurate în cadrul instituțiilor publice, iar angajarea în câmpul muncii e garantată în sectorul public. Guvernul a reglementat câteva înlesniri importante, precum majorarea indemnizației unice pentru tinerii specialiști repartizați la lucru la 120 de mii lei pentru primii 3 ani de lucru în cazul absolvenților instituțiilor de învățământ superior, iar în cel al absolvenților din învățământul profesional tehnic – câte 96 de mii lei. Alte facilități, precum compensarea lunară a costului energiei electrice sau asigurarea gratuită cu carburanți, vin în susținerea în special a tinerilor care sunt angajați prin repartizare în localitățile rurale. În primii 3 ani de activitate, perioada în care pedagogii beneficiază de statutul de tânăr specialist, ei sunt remunerați cu un salariu întreg pentru o normă didactică de doar 75%. După 2 ani de la încadrarea în câmpul muncii, deținătorii diplomelor de licență pot accede la gradul didactic II. Deținătorii diplomelor de master au această posibilitate chiar după primul an de activitate. Acest lucru permite avansarea cu 5 clase în grila de salarizare.

E necesar să înțelegem cum își văd tinerii viitorul în pedagogie și cât de motivante sunt pentru ei toate aceste facilități. Pe durata lunii august, după lansarea campaniei *Pladoarie pentru pedagogie*, MECC a desfășurat mai multe conferințe virtuale regionale cu tineri specialiști, directori de școli, mentori și responsabili din cadrul OLSDÎ și ai instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic. Printre cauzele care fac neatractivă profesia de pedagog, tinerii menționează:

- ✓ arderea profesională;
- ✓ regimul solicitant de muncă și în afara graficului de activitate;
- ✓ caracterul teoretizat și insuficiența activităților practice în cadrul programelor universitare de la etapa de formare inițială;
- ✓ neîncrederea părinților față de tinerii specialiști;
- ✓ ostilitatea față de, adeseori, a colegilor cu experiență din școală;
- ✓ lipsa conexiunii la Internet, slaba dotare tehnică și condiții de muncă neatractive în școlile mici;
- ✓ infrastructură nedezvoltată în mediul rural;
- ✓ lipsa unui sistem de remunerare atractiv pentru

Diagrama 1. Evoluția angajării tinerilor specialiști în perioada 2015-2019
(Sursă: Sinteză elaborată de MECC în baza datelor și informațiilor prezentate de OLSDÎ)

mentori, ceea ce determină superficialitate în relația tânăr specialist-mentor;

- ✓ complexitatea activității cu elevii cu CES, clasele cu orfanii „albi” – copii ai căror părinți sunt peste hotare etc.

În mod cert, multe din aceste probleme sesizate de tineri necesită o abordare intersectorială. În cazul unora, precum lipsa unui sistem de remunerare pentru mentori, MECC își asumă deplin responsabilitatea și, la această etapă, este în procesul de elaborare a unui regulament care să facă lumină asupra mentoratului în școală, în conformitate cu prevederile art. 58 din Codul educației al Republicii Moldova.

Totodată, este important să conștientizăm că un rol esențial în procesul de susținere a tinerilor pedagogi îl au și autoritățile publice locale, care pot și trebuie să vină cu înlesniri concrete, ca de exemplu: să achite total sau parțial locuințele propuse acestora; să achite taxele de perfecționare continuă a competențelor profesionale etc. De altfel, considerăm că nu doar tinerii pedagogi trebuie să beneficieze de înlesniri.

Un impact puternic asupra promovării imaginii cadrelor didactice îl are, de asemenea, și mass-media, care poate să devină o portavoce a educației de calitate, renunțând la obișnuitele mediatizări de mici scandaluri pe decor și actori din educație. Sistemul de învățământ face **educație media** de mai mulți ani. Trebuie să cerem ca și instituțiile media să facă **media pentru educație**, așa cum e firesc.

Pandemia ne-a demonstrat cât de necesar este să gândim în termeni de soluții. Munca și învățătura fac un minunat tandem. În contextul insuficienței de cadre calificate, credem că una dintre soluții ar putea deveni formarea profesională prin sistem dual, mai ales la specialitatea *Educație timpurie*, nivel de școlaritate unde avem cea mai stringentă necesitate de cadre didactice – 542 de locuri vacante în acest an. Din anul 2018, MECC a implementat, în cadrul Colegiului *Alexei Mateevici* din mun. Chișinău, un program experimental de formare profesională prin sistem dual la specialitatea *Educație timpurie*, calificarea *Educator*, cod 11210. Dualul a presupus o șansă reală pentru circa 100 de educatori și asistenți de educatori, întrucât aceștia pot lucra și învăța

simultan. În acest an, extindem programul și către alte colegii cu profil pedagogic, prin oferirea oportunității de validare a educației formale și nonformale. Credem că în acest mod vom motiva persoanele care activează deja în instituțiile de învățământ, dar care, la o anumită etapă, nu au avut posibilitatea de a dobândi o diplomă să o facă.

Mai credem cu tărie că un mesaj esențial de care au nevoie toți pedagogii, dar mai ales tinerii specialiști, este **solidaritatea breslei**. Astfel, în contextul pandemic creat, MECC a lansat cele 7 modele în baza cărora școlile să-și poată relua activitatea, în funcție de posibilitățile concrete din instituție (număr de elevi, capacitate de proiect a școlii, statutul școlii etc.). Multe școli s-au confruntat cu dificultăți reale, fiind nevoite să treacă la învățarea pe schimburi sau să solicite pedagogilor cu o anumită vârstă sau stare precară de sănătate să se expună riscului prin activitate cu prezență fizică. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a venit cu un îndemn către studenții anilor III-IV și cei de la master de la domeniul *Științe ale Educației* de a participa în contextul activităților *Pledoarie pentru pedagogie* la campania *Studenții solidari cu școala*. Cu alte cuvinte, sub egida unui mentor de la universitate și a unui mentor din școală, studenții pot fi angajați și remunerați în instituțiile de învățământ general, în calitate de educatori, învățători, profesori, prin cumul, și maximum pentru o normă didactică de 9 ore, activitate care poate fi considerată și stagiul de practică pedagogică. Pentru studenții angajați în instituțiile de învățământ general se aprobă planuri individualizate de învățământ: ei învață și lucrează. În felul acesta, ei pot susține sistemul educațional și pot deveni utili țării, transmițând și un puternic mesaj de solidarizare.

În scopul accentuării și promovării rolului educației și al culturii prin politici adecvate, în data de 30 septembrie 2020, Comisia Europeană a adoptat 3 documente strategice în domeniul educației și cercetării, menite să contribuie la redresarea crizei post-COVID-19. Astfel, pentru a accelera implementarea obiectivelor UE în sfera digitală și climatică, Comisia Europeană intenționează să dezvolte Planul de acțiuni pentru educație digitală (2021-2027), să creeze, până în 2025, Spațiul European al Educației și Spațiul European de Cercetare. În contextul acestor deziderate, un rol important se acordă capacitării profesorilor, dezvoltării sistemului de competențe profesionale ale acestora. Comisia Europeană va lansa Premiul european pentru predare inovatoare. Cu alte cuvinte, trebuie să existe un *Oscar în domeniul educației* și acest lucru e firesc. În contextul campaniei *Pledoarie pentru pedagogie*, MECC a lansat recent un concurs republican omonim. La concurs au participat cadre didactice și cadre de con-

ducere din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic. Profesorii au concurat în baza unui produs didactic în format digital (proiect de lecție/activitate extrașcolară, proiect educațional, portofoliu digital, website, animație, filmuleț, carte digitală, poster/info-grafic digital etc.) și a unui mesaj video de maxim 60 de secunde în care participantul și-a prezentat viziunea pornind de la unul dintre genericele propuse. Vor fi acordate premii valoroase, dar miza cea mai mare este motivarea cadrelor didactice/manageriale pentru creștere profesională și excelență didactică.

În concluzie: Fără prea multă emfază, putem spune că, în contextul pandemic, educația a devenit o insulă a salvării, iar pedagogii – Eroii din prima linie. Comisia Europeană este în căutare de idei pentru a premia excelența didactică. Trebuie să existe un echivalent al *Oscarului pentru educație în pandemie*? Probabil, esențial este să aducem profesori bine pregătiți în școală și să-i fidelizăm muncii lor, pentru că niciun *Oscar* nu va putea aprecia la justa valoare munca Măriei Sale, Pedagogul, Marele și Modestul făuritor de destine, îmbrăcat în cretă albă, iar mai nou, prins în rețele și platforme educaționale online.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014.
2. The Global Education Monitoring Report 2020, Inclusion and education: All means all4. Pe: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>
3. Towards a European Education Area by 2025. Pe: https://ec.europa.eu/commission/news/towards-european-education-area-2025-2018-may-22_en
4. Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (Ord. MECC nr. 351 din 19.03.2020). Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_invatamant_la_distanta_0.pdf
5. Reperete metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță în învățământul primar, gimnazial și liceal în anul 2020-2021. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/img20201007_13332167.pdf
6. Ghidurile elevului și ale părintelui disponibile în directoriul COVID-19. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/acte-normative-cu-privire-la-prevenirea-coronavirusului-de-tip-nou>
7. Resurse informaționale despre COVID-19 și asistență psihologică pe perioada suspendării procesului educațional la nivel național și de municipiu/raion în sistemul de învățământ. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/resurse_govid-19_ap.pdf